

DE SIMONI G. & DE GIGLIO F., 2002: *Ophrys splendida* Gözl & Reinhard: primo ritrovamento in Italia. – GIROS Notizie 20: 5.

GRÜNANGER P., 2001: Orchidaceae d'Italia. – Quad. Bot. Ambientale Appl. 11 (2000): 3-80.

SOUCHE R., 2004: Les Orchidées sauvages de France grandeur nature. Pelican, Paris.

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare per le preziose informazioni a Rolando Romolini, Remy Souche, Luciano Bongiorno, Riccardo De Vivo e Silvana Fori.

Due nuovi ibridi di *Ophrys* per la Provincia di Livorno (Toscana) di Rolando Romolini¹ & Romieg Soca²

¹ Via della Polveriera, 14 - 50014 Fiesole (FI) *

² Route des Cévennes, 7 F-34380 St. Martin de Londres (France) *

Riassunto: Vengono descritti due nuovi ibridi interspecifici del genere *Ophrys* scoperti nella Maremma livornese (Toscana): *Ophrys* \times *sassettae* e *Ophrys* \times *carduccii*.

Parole chiave: Ibridi di *Ophrys* (Orchidaceae), *Ophrys* \times *sassettae*, *Ophrys* \times *carduccii*, *Ophrys argentaria*, *Ophrys exaltata* subsp. *montis-leonis*, *Ophrys tarquinia*, Maremma livornese (Toscana, Italia centrale).

Abstract: Two new interspecific *Ophrys* hybrids, found in the territory of Livorno (Tuscany), are here described: *Ophrys* \times *sassettae* and *Ophrys* \times *carduccii*.

Keywords: *Ophrys* Hybrids (Orchidaceae), *Ophrys* \times *sassettae*, *Ophrys* \times *carduccii*, *Ophrys argentaria*, *Ophrys exaltata* subsp. *montis-leonis*, *Ophrys tarquinia*, Maremma livornese (Tuscany, Central Italy).

16

Introduzione

Fin dal 1995, studiando le *Ophrys* della Maremma livornese (Toscana occidentale), abbiamo incontrato alcuni esemplari con caratteri di due ibridi interspecifici diversi. In ognuno dei due era chiaramente riconoscibile una specie parentale, rispettivamente *Ophrys argentaria* e *Ophrys exaltata* subsp. *montis-leonis* (SOCA 2002), mentre i caratteri riconducibili all'altro parente si riconoscevano in diversi esemplari presenti in zona, ma dalla tassonomia ancora non chiarita (DANESCH 1972, DELFORGE et al. 1991). A seguito della descrizione di *Ophrys tarquinia* (DELFORGE 2000) e della conseguente identificazione di questi esemplari, ne abbiamo seguito le fioriture per diversi anni: nel 2004 finalmente, dopo quattro anni di monitoraggio, ci siamo decisi a descrivere queste due nuove entità. I due ibridi, che crescono nei territori di due comuni vicini tra loro (Castagneto Carducci e Sassetta), sono stati esaminati, a diversi stadi di fioritura nelle seguenti date: 08.IV.2001, 24.III.2004, 22.IV.2004, 02.IV.2005, 15.IV.2006 e 22.IV.2007.

Molti altri ibridi del genere *Ophrys* sono stati descritti per la Toscana centro-meri-

* Rolando Romolini: rolando.romolini@giros.it

Romieg Soca: rsouche@yahoo.fr

dionale: *O. x sommierii* E.G.Camus ap. Cortesi (1904); *O. x etrusca* (Sommier) Asch. & Graebn. (1907); *O. x argentariensis* Ruppert (1933); *O. x hoeppneri* Ruppert (1933); *O. x monachorum* O.Danesch & E.Danesch (1972); *O. x domitia* Del Prete (1979); *O. x enobarbia* Del Prete & Tosi (1982); *O. x tuscanica* H.Baumann & Künkele (1986); *O. x cosana* H.Baumann & Künkele (1986); *O. x terschureniana* P.Delforge (1989); *O. x dionysii* P.Delforge (1989); *O. x gillesii* P.Delforge (1989); *O. x ansedoniensis* Soca (1995); *O. x crocii* Soca (1995); *O. x gembardtii* Soca (1995); *O. x rabautei* Soca (1995); *O. x teresae* Soca (1997).

Ophrys x sassettae Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.*

(*Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tarquinia* P.Delforge)

Descrizione: pianta alta 17 cm, foglie basali 4, spiga lassa, 4 fiori piccoli, brattee lunghe il doppio dell'ovario. Sepali verdi, il mediano rivolto in avanti, petali verdi, debolmente marginati di marrone, bordo ondulato, lunghi $\frac{2}{3}$ rispetto ai sepali. Labello subtrilobo, di color marrone scuro con bordo giallognolo, macula semplice, ridotta, marginata di bianco-giallino, situata alla base del labello stesso. Pelosità marginale ridotta, apicolo quasi nullo, cavità stigmatica piccola, con campo basale scuro. Connettivo breve, acuminato, masse polliniche gialle. Fioritura: aprile.

Locus classicus: Italia, Toscana, Sassetta (Prov. Livorno) loc. Campo di Carlo, alt. 122 m, UTM 32T PN37.

Holotypus: 22.IV.2004 in *Herbarium Centrale Italicum* (FI) sub Romolini 40/04.

Etimologia: dalla città di Sassetta.

Descriptio: planta 17 cm alta; folia basalia: 4; spica elongata; bractee duplo longiores quam ovarium; flores: 4. Sepala viridia, sepalum dorsalum supra columnam curvatum. Petala viridia, duplo tertius quam sepala, luridis marginibus undulatisque. Labellum castaneum fuscum sub-trilobum, luteolum cinctum, cum mediocriter pilis; macula satis parva ad basin labelli sita albida lutea linea cincta; labelli appendix mediocriter; cava stigmatica parva; inferiora labelli parte fusca; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Locus classicus: Italia, Toscana, Sassetta (Livorno), loco dicto Campo di Carlo, alt. 122 m, UTM 32T PN37.

Holotypus hic designatus: 22.IV.2004, in *Herbarium Centrale Italicum* (FI) sub Romolini 40/04.

Etyologia: ex urbis Sassetta, ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Ophrys x carducci Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.*

[*Ophrys exaltata* Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca × *Ophrys tarquinia* P.Delforge]

Descrizione: pianta alta 35 cm, 6 foglie basali più 2 cauline, spiga lassa, con 7 grossi fiori. Sepali verde-chiaro slavati di violaceo, leggermente ricurvi indietro. Petali verdi, lunghi $\frac{2}{3}$ dei sepali, triangolari allungati, pelosetti e poco ondulati al margine che è

appena marroncino. Labello intero, marrone scuro, convesso, pelosità marginale ridotta, macula piccola, scura, situata alla base. Cavità stigmatica bruno scura, connettivo breve acuminato, masse polliniche gialle. Fioritura: aprile.

Locus classicus: Italia, Toscana, presso Castagneto Carducci (Prov. Livorno), alt. 203 m, UTM 32T PN37.

Holotypus: 22.IV.2004 in *Herbarium Centrale Italicum* (FI) sub Romolini 42/04.

Etimologia: da Giosuè Carducci (1835-1907), famoso poeta che ha vissuto la propria infanzia a Bolgheri, frazione di Castagneto Carducci. Fu il primo italiano a ricevere il premio Nobel per la letteratura (1906).

Descriptio: *planta 35 cm alta; folia basalia: 6, folia caulina: 2; spica elongata; flores: 7. Sepala pallida viridia violacea suffusa, mediocriter posterius versus recurvatis. Petala viridia triangulata elongata, mediocriter pilis undulatisque, duplo tertius quam sepala marginibus. Labellum castaneum fuscum integrum convexum, cum mediocriter pilis; macula fusca satis parva ad basin labelli sita; cava stigmatica castanea fusca; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.*

Locus classicus: Italia, Toscana, Castagneto Carducci (Livorno), alt. 203 m, UTM 32T PN37.

Holotypus hic designatus: 22.IV.2004, in *Herbarium Centrale Italicum* (FI) sub Romolini 42/04.

Etimologia: *ex nomine* Giosuè Carducci (1835-1907), *italicus poeta, hybrida dicatur.*

*I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
van da San Guido in duplice filar,
quasi in corsa giganti giovinetti
mi balzarono incontro e mi guardâr*
Giosuè Carducci
“Davanti a San Guido” (Rime nuove, 1876)

BIBLIOGRAFIA

- DANESCH O. & E., 1972: Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden. Hallwag, Bern/Stuttgart. 268 pages.
- DELFORGE P., 2000: *Ophrys tarquinia* sp. nova, une espèce toscane du groupe d'*Ophrys exaltata*. – Natural. belges 81 (4) (Orchid. 13): 83-86.
- DELFORGE P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. & DEVILLERS P., 1991: Contributions taxonomiques et nomenclaturales aux orchidées d'Europe (*Orchidaceae*). – Natural. belges 72 (3): 99-101.
- SOCA R., 2002: Typification d'*Ophrys exaltata* Tenore (*Orchidaceae*). – Le Monde des Plantes 97 (475): 25-29.

Inserto 4

Ophrys tarquinia P.Delforge
San Marco in Lamis, Gargano (FG)
maggio 2007
foto di Claudio Del Fuoco

Ophrys xcarduccii Romolini & Soca
Castagneto Carducci (LI) – 22 aprile 2004
foto di Rolando Romolini

Ophrys ortuabis M.P.Grasso & L.Manca
Loc. Porto Alabe, Tresnuraghes (OR)
4 aprile 2007
foto di Alessandra Manca

Ophrys regis-ferdinandii (Acharoff &
Kellerer ex Renz) Buttler
Chios – aprile 2005
foto di Toni Santifaller